

УДК 616.858-008.6-079.4

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188227>

ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА. ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Хубетова І.¹, Гоженко А.І.²

¹ Одеська обласна лікарня, Одеса, Україна

² НДІ медицини транспорту, Одеса, Україна

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА. ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Хубетова И.¹, Гоженко А.И.²

¹ Одесская областная больница, Одесса, Украина

² НИИ медицины транспорта, Одесса, Украина

TREATMENT OF PARKINSON'S DISEASE. CHALLENGES AND PROSPECTS

Hubetova I.¹, Gozhenko A.I.²

¹ Odessa Regional Hospital, Odessa, Ukraine

² Research Institute of Transport Medicine, Odessa, Ukraine

Summary/Резюме

The purpose of the study was to determine the nomenclature of drugs used in the conditions of the regional clinical center for the treatment of Parkinson diseases

Material and methods. Information on the actual state of prescription of antiparkinsonian drugs was obtained through a retrospective analysis of the appointments of the regional advisory and diagnostic center for extrapyramidal disorders for 2011-2021. The total number of entries in the regional register with confirmed PD is 527 people. Statistical processing was performed using Statistica 10.0 software (Dell StatSoft Inc., USA).

The results. Levodopa (19.0 %) and pramipexole (15.9 %) were most often prescribed to patients, while 35 (6.6 %) patients out of 527 who were in the database of the regional register of patients with PD at the time of application did not receive any therapy at all, and in 247 (46.9 %) anamnestic data were unavailable. 97 (18.4 %) patients received monotherapy, 81 (15.4 %) received two drugs, 47 (8.9 %) received three. 13 people (2.5 %) received more than 3 drugs.

Conclusions:

1. Most often, patients with PD receive levodopa drugs (19.0 %)
2. The structure of the prescription of antiparkinsonian drugs in Ukraine is characterized by insufficient attention to modern schemes of multicomponent therapy
3. 97 (18.4 %) patients received monotherapy, 81 (15.4 %) received two drugs, 47 (8.9 %) received three. 13 people (2.5 %) received more than 3 drugs.
4. A significant number of patients with PD do not receive adequate drug therapy at the time of referral to a specialist

Key words: *Parkinson's disease, treatment, pharmacotherapy*

Целью исследования было определить номенклатуру лекарственных средств, используемых в условиях областного клинического центра для лечения болезни Паркинсона.

Материал и методы. Информация о фактическом состоянии использования противопаркинсонических средств получена путем ретроспективного анализа назначений областного консультативно-диагностического центра экстрапирамидных расстройств за 2011-2021 гг. Общая численность записей в региональном реестре с подтвержденной ХП -527 человек. Статистическую обработку производили с помощью программного обеспечения Statistica 10.0 (Dell StatSoft Inc., США).

Результаты. Наиболее часто пациентам назначались препараты леводопы (19,0 %) и прамипексол (15,9 %), при этом 35 (6,6 %) пациентов из 527 находившихся в базе регионального реестра больных ХП на момент обращения вообще не получали никакой терапии., а по 247 (46,9 %) анамнестические данные были недоступны.

На монотерапии находились 97 (18,4 %) пациентов, два препарата получали 81 (15,4 %), три — 47 (8,9 %). 13 человек (2,5 %) получали более 3 препаратов.

Выводы:

1. Наиболее часто пациенты с ХП получают препараты леводопы (19,0 %)
2. Структура прескрипции противопаркинсонических препаратов в Украине отличается недостаточным вниманием к современным схемам поликомпонентной терапии.
3. На монотерапии находились 97 (18,4 %) пациентов, два препарата получали 81 (15,4 %), три — 47 (8,9 %). 13 человек (2,5 %) получали более 3 препаратов.
4. Значительное количество больных ХП не получает адекватной медикаментозной терапии на момент обращения к специалисту

Ключевые слова: *болезнь Паркинсона, лечение, фармакотерапия*

Метою дослідження було визначити номенклатуру лікарських засобів як використовуються в умовах обласного клінічного центра для лікування хвороби Паркінсона.

Матеріал та методи. Інформація про фактичний стан прескрипції протипаркінсонічних засобів одержана шляхом ретроспективного аналізу призначень обласного консультативно-діагностичного центру екстрапірамідних розладів за 2011-2021 рр. Загальна чисельність записів у регіональному реєстрі з підтвердженою ХП– 527 осіб. Статистичну обробку проводили за допомогою програмного забезпечення Statistica 10.0 (Dell StatSoft Inc., США).

Результати. Найбільш часто пацієнтам призначалися препарати леводопи (19,0 %) та праміпексол (15,9 %), при цьому 35 (6,6 %) пацієнтів з 527 які знаходилися у базі регіонального реєстру хворих на ХП на момент звернення взагалі не отримували ніякої терапії), а по 247 (46,9 %) анамнестичні дані були недоступні.

На монотерапії знаходилися 97 (18,4 %) пацієнтів, два препарати одержували 81 (15,4 %), три — 47 (8,9 %). 13 осіб (2,5 %) одержували більше 3 препаратів.

Висновки:

1. Найбільш часто пацієнти з ХП одержують препарати леводопи (19,0 %)

2. Структура прескрибції протипаркінсонічних препаратів в Україні відрізняється недостатньою увагою до сучасних схем полікомпонентної терапії
3. На монотерапії знаходилися 97 (18,4 %) пацієнтів, два препарати одержували 81 (15,4 %), три — 47 (8,9 %). 13 осіб (2,5 %) одержували більше 3 препаратів.
4. Значна кількість хворих на ХП не одержує адекватної медикаментозної терапії на момент звернення до фахівця

Ключові слова: хвороба Паркінсона, лікування, фармакотерапія

Актуальність

Хвороба Паркінсона (ХП) є повільно прогресуючим нейродегенеративним розладом, поширеність якого зростає з віком. Так, у осіб старше 60 років поширеність ХП становить близько 420–450 випадків на 100 тис. населення, а в осіб старше 80 років — понад 1900 на 100 тис. населення [1, 2]. Останніми роками в економічно розвинутих країнах зросли DALY (на 10,8 %) і загальна смертність від усіх причин (на 22,6 %) у хворих на ХП [3].

Оскільки більшість пацієнтів із ХП з часом потребують лікування леводопою, ранній початок прийому цього препарату може призвести до рухових флуктуацій і дискінезій [4-7]. Альтернативами леводопи є інгібітори MAO-B, антихолінергічні препарати, агоністи дофаміну або амантадин, які найчастіше використовуються як початкова монотерапія у молодих пацієнтів з ХП. У літніх пацієнтів карбідоба/ леводоба частіше використовується як початкова монотерапія. Для уникнення флуктуації плазмової концентрації леводопи та пов'язаних з нею рухових розладів застосовують ретардовані форми леводопи та її комбінації з ентакапоном, бенсеразидом, разагіліном тощо [8–11]. У багатьох країнах світу ви-

користовуються інвазивні методи ентрального введення леводопи за допомогою спеціальних pomp, які встановлюються за допомогою малоінвазивних хірургічних втручань, ведеться активний пошук нових перспективних лікарських сполук [12-16].

Наводимо перелік препаратів, запропонованих в останні роки для лікування ХП у світі (табл. 1).

Істрадефілін (Nourianz®) є антагоністом аденозинових рецепторів A2A, який був схвалений у США в 2019 році як додаткова терапія до леводопи для лікування періоду OFF при ХП. На відміну від багатьох інших ліків, він має новий механізм дії і є першим препаратом у своєму класі, схваленим для лікування БП. Він діє на аденозиновий рецептор, який модулює дофамінергічну систему, але не є безпосередньо дофамінергічним. Препарат був розроблений

Таблиця 1

Сучасні засоби лікування ХП (за станом на лютий 2022 року) [12, 13]

Назва	Фармакологічна група	АТС	Час впровадження
Істрадефілін (Nourianz®)	антагоніст аденозинових рецепторів A2A	N04CX01	2019 (FDA)
Опікапон (Ongentys®)	інгібітор катехол-О-метилтрансферази (COMT)	N04BX04	2020 (FDA)
Сафінамід (Xadago®)	селективний інгібітор моноаміноксидази В (MAO-B)	N04BD03	2017 (FDA)
порошок для інгаляції леводопи (Inbrija®)	Препарат леводопи	N04BA01	2020 (FDA)
Диора	Леводоба+карбідоба (4: 1)	N04BA02	1975 (FDA)
Апоморфін Куптмобі® для сублінгвального прийому	Агоніст дофаміну	N04BC07	2020 (FDA)
Апоморфін для підшкірного введення (ApoKine, Dacsepton та ін.)			2004 (FDA)

в Японії і пройшов клінічні випробування як в Японії, так і в США.

Опікапон (Ongentys®) є інгібітором катехол-О-метилтрансферази (COMT), який приймають один раз на день. Він був схвалений у США в 2020 році як додаткова терапія до леводопи при моторних флуктуаціях.

Сафінамід (Xadago®) Сафінамід був схвалений у 2017 році як додаткова терапія до карбідопи/леводопи для лікування OFF. Він є селективним інгібітором моноаміноксидази В (MAO-B), але має й інші механізми дії, наприклад, інгібування вивільнення глутамату.

Попередні обмеження на споживання продуктів, що містять тирамін (наприклад, витримані сири, червоне вино та розливне пиво) одночасно із селективними інгібіторами MAO-B, були послаблені Управлінням з контролю за продуктами і ліками (FDA). Однак інгібітори MAO-B можуть взаємодіяти з іншими ліками, такими як певні антидепресанти, назальні протизаплідні засоби та наркотичні знеболюючі. Як правило, якщо людина проходить діагностичну або лікувальну процедуру в лікарні і приймає селективні інгібітори MAO-B, їй рекомендується припинити прийом ліків за два тижні до процедури і відновити її через 1-2 тижні після процедури, щоб уникнути будь-яких ненавмисних випадків. лікарські взаємодії.

В останні роки запропоновані нові лікарські форми леводопи, розроблені для покращення клінічного ефекту. До них зокрема належить порошок для інгаляції леводопи (Inbrija®). Порошок для інгаляції леводопи був схвалений у 2018 році для використання в разі потреби, якщо ефект ліків зникає між пероральними дозами карбідопи/леводопи. Надається інгаляційний пристрій, що активується диханням, в який вставлені капсули 42 мг леводопи. Одна доза складається з двох капсул. Всмоктуван-

ня ліків відбувається через легеневе дерево, яке минає шлунково-кишковий тракт як місце всмоктування. Одним з обмежень системи є те, що пристрій не можна попередньо завантажити, тому капсулу потрібно розгорнути та вставити в інгаляційний пристрій безпосередньо перед вживанням. Хворому на ХП, який намагається використовувати інгаляційний пристрій у вимкненому стані, ця маніпуляція з тонкою моторикою може виявитися важкою. Капсули містять лише леводопу без інгібітора допа-декарбоксілази, що означає, що інгаляційний порошок необхідно додавати до схеми прийому карбідопи/леводопи.

Вже більше 40 років у світі застосовуються помпи з ентеральним введенням леводопи. Препарат DUOPA є комбінацією карбідопи (ароматичної амінокислоти — інгібітора декарбоксілювання) і леводопи (ароматичної амінокислоти, прекурсора допаміну), який застосовується для лікування рухових флуктуацій у пацієнтів із прогресуючою ХП. Максимальна рекомендована добова доза DUOPA становить 2000 мг леводопи (тобто одна касета на день) впродовж 16 годин. Перед початком призначення DUOPA хворому модифікують терапію: переводять з усіх форм леводопи на пероральні таблетки карбідопи-леводопи з негайним вивільненням (співвідношення 1: 4), після чого титрують загальну добову дозу на основі клінічної відповіді пацієнта. DUOPA вводиться в тонку кишку за допомогою черезшкірного ендоскопа з єюнальною трубкою (PEG-J) з CADD®-Legacy 1400, дозування здійснюється через портативний інфузійний насос. Ентеральна суспензія DUOPA містить 4,63 мг карбідопи та 20 мг леводопи на 1 мл. На жаль цей високотехнологічний спосіб призначення леводопи для нашої країни є недоступним.

Нещодавно компанія AbbVie пода-

ла нову заявку на лікарський засіб (NDA) до Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для ABBV-951 (фоскарбідоба/фослеводоба) для лікування рухових флуктуацій у осіб із прогресуючою хворобою ХП. Розчин проліків карбідопи та леводопи (CD/LD) ABBV-951 призначений для постійного підшкірного введення.

Сублінгвальна плівка, що містить апоморфіну гідрохлорид (Куптобі®) запропонована до застосування у випадку коли у пацієнта виник «off» епізод. Апоморфін є агоністом дофаміну, дія якого швидко починається. Препарат затверджений у 2020 році.

Апоморфін також випускається у вигляді ін'єкцій під шкіру. З 2020 року препарат Daserpon доступний в Україні. Дозвіл на його використання наданий FDA у 2004 році (у США препарат має назву Арокіне)

Сублінгвальний шлях доставки може мати деякі побічні ефекти, включаючи сухість у роті, подразнення і набряк слизової оболонки ротової порожнини, а також подразнення горла, що може призвести до припинення лікування. Крім того, апоморфін (як ін'єкційний, так і під'язиковий) може викликати нудоту, що призводить до рекомендації щодо його прийому з протиблювотним засобом, як правило, триметобензамідом. Часто протиблювотний засіб використовується тільки на початку прийому апоморфіну і не потребує тривалого прийому.

В останні роки запропоновано чимало лікарських засобів, призначених для лікування дискінезій у хворих на ХП. До них насамперед належать препарати амантадину з повільним вивільненням (Gocovri® та Osmolex ER™) Амантадин спочатку використовувався для профілактики або лікування грипу, але згодом було помічено, що амантадин полегшує тремор при хворобі Паркінсо-

на, а також ригідність у м'язах. Тому його використовували як додатковий препарат до інших методів лікування ХП. Крім того, було помічено, що він ефективний для лікування дискінезій, спричинених леводопою. У 2017 році було схвалено капсули з пролонгованим вивільненням амантадину (Gocovri®). Цей препарат приймають один раз на добу на ніч як для лікування дискінезій, спричинених леводопою, так і для скорочення часу OFF. Він розроблений для забезпечення початкового відставання з наступним повільним підвищенням концентрації амантадину протягом ночі та високою концентрацією вранці та протягом періоду неспанья. У 2018 році була схвалена друга рецептура амантадину з подовженим вивільненням (Osmolex ER™). Його приймають один раз на добу вранці. Препарат показаний для лікування моторних симптомів ХП, а також іатрогенного паркінсонізму.

Незважаючи на нові методи лікування, про які йшлося вище, ХП представляє значні проблеми для багатьох людей, особливо в міру розвитку хвороби. Дослідження, зосереджені на поліпшенні рухових і немоторних симптомів, продовжуються. Крім того, пошук методів лікування, які уповільнюють або зупиняють прогресування захворювання, є основним акцентом у поточних дослідженнях ХП з надією, що незабаром ліки будуть доступні не тільки для лікування симптомів, але й для покращення перебігу ХП у довгостроковій перспективі.

На жаль, існують певні обмеження щодо медикаментозного лікування ХП. Досі не існує ефективного нейропротекторного препарату для уповільнення прогресування ХП [6]. Протипаркінсонічні препарати не дають змоги запобігти ускладненням, які найчастіше призводять до госпіталізації, таких як падіння, аспірація та інфекція сечовивідних шляхів [3, 4,6]. У зв'язку з цим багато

уваги приділяється застосуванню нефармакологічних заходів, які також збільшують економічні витрати [12].

Метою дослідження було визначити номенклатуру лікарських засобів як використовуються в умовах обласного клінічного центру для лікування ХП

Матеріал та методи

Інформація про фактичний стан прескрибції протипаркінсонічних засобів одержана шляхом ретроспективного аналізу призначень обласного консультативно-діагностичного центру екстрапірамідних розладів за 2011-2021 рр. Загальна чисельність записів у регіональному реєстрі з підтвердженою ХП – 527 осіб.

Статистичну обробку проводили за допомогою програмного забезпечення Statistica 10.0 (Dell StatSoft Inc., США) [17].

Результати

При аналізі реальної практики призначень протипаркінсонічних засобів встановлено, що найбільш часто пацієнтам призначалися препарати леводопи та праміпексол, причому 35 (6,6 %) пацієнтів з 527 які знаходилися у базі регіонального реєстру хворих на ХП на момент звернення взагалі не отримували ніякої терапії (рис. 1), а по 247 (46,9 %) анамнестичні дані були недоступні.

Найбільш часто пацієнти одержували різні препарати леводопи (до 19,0 %), праміпексолу (15,9 %), амантадіну (6,7 %) та тригексафенідилу (циклолол) (5,9 %).

Відносно невелика кількість хворих отримували транскутанні форми ротіготіну, проноран, разагілін (до 1 %), що не відповідає реальній клінічній практиці в інших країнах [8, 10, 11]

На монотерапії знаходилися 97 (18,4 %) пацієнтів, два препарати одержували 81 (15,4 %), три — 47 (8,9 %). 13 осіб (2,5 %) одержували більше 3 препаратів. На жаль, значна частина пацієнтів навіть до початку широкомасштабного російського вторгнення не отримували належної терапії. З урахуванням всебічної гуманітарної кризи військового часу можна прогнозувати ще більшу диспропорцію між потребою у протипаркінсонічному лікуванні та реальністю.

Висновки:

1. Найбільш часто пацієнти з ХП одержують препарати леводопи (19,0 %)
2. Структура прескрибції протипаркінсонічних препаратів в Україні відрізняється недостатньою увагою до сучасних схем полікомпонентної терапії

Рис. 1. Реальна практика призначення протипаркінсонічних препаратів (за даними регіонального реєстру).

3. На монотерапії знаходилися 97 (18,4 %) пацієнтів, два препарати одержували 81 (15,4 %), три — 47 (8,9 %). 13 осіб (2,5 %) одержували більше 3 препаратів.
4. Значна кількість хворих на ХП не одержує адекватної медикаментозної терапії на момент звернення до фахівця

References/Література

1. Balestrino R, Schapira AHV. Parkinson disease. Eur J Neurol. 2020 Jan; 27 (1): 27-42. doi: 10.1111/ene.14108. Epub 2019 Nov 27. PMID: 31631455.
2. Simon DK, Tanner CM, Brundin P. Parkinson Disease Epidemiology, Pathology, Genetics, and Pathophysiology. Clin Geriatr Med. 2020 Feb; 36 (1): 1-12. doi: 10.1016/j.cger.2019.08.002. Epub 2019 Aug 24. PMID: 31733690; PMCID: PMC6905381.
3. GBD 2016 Parkinson's Disease Collaborators. Global, regional, and national burden of Parkinson's disease, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2018 Nov; 17 (11): 939-953. doi: 10.1016/S1474-4422 (18)30295-3. Epub 2018 Oct 1. Erratum in: Lancet Neurol. 2021 Dec; 20 (12): e7. PMID: 30287051; PMCID: PMC6191528.
4. Connolly BS, Lang AE. Pharmacological treatment of Parkinson disease: a review. JAMA 2014 Apr 23-30; 311 (16): 1670-83. doi: 10.1001/jama.2014.3654. PMID: 24756517.
5. Homayoun H. Parkinson Disease. Ann Intern Med. 2018 Sep 4; 169 (5): ITC33-ITC48. doi: 10.7326/AITC201809040. PMID: 30178019.
6. Ali K, Morris HR. Parkinson's disease: chameleons and mimics. Pract Neurol. 2015 Feb; 15 (1): 14-25. doi: 10.1136/practneurol-2014-000849. Epub 2014 Sep 24. PMID: 25253895.
7. Di Luca D.G., Reyes, N.G.D. & Fox, S.H. Newly Approved and Investigational Drugs for Motor Symptom Control in Parkinson's Disease. Drugs 82, 1027–1053 (2022). <https://doi.org/10.1007/s40265-022-01747-7>
8. Armstrong MJ, Okun MS. Choosing a Parkinson Disease Treatment. JAMA 2020 Apr 14; 323 (14): 1420. doi: 10.1001/jama.2020.1224. PMID: 32286645.
9. Ng JSC. Palliative care for Parkinson's disease. Ann Palliat Med. 2018 Jul; 7 (3): 296-303. doi: 10.21037/apm.2017.12.02. Epub 2018 Jan 4. PMID: 29307212.
10. Vijaratnam N, Simuni T, Bandmann O, Morris HR, Foltynie T. Progress towards therapies for disease modification in Parkinson's disease. Lancet Neurol. 2021 Jul; 20 (7): 559-572. doi: 10.1016/S1474-4422 (21)00061-2. PMID: 34146514.
11. FDA approved drugs. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm>
12. Cacabelos R. Parkinson's Disease: From Pathogenesis to Pharmacogenomics. Int J Mol Sci. 2017 Mar 4; 18 (3): 551. doi: 10.3390/ijms18030551. PMID: 28273839; PMCID: PMC5372567.
13. Elkouzi A, Vedam-Mai V, Eisinger RS, Okun MS. Emerging therapies in Parkinson disease — repurposed drugs and new approaches. Nat Rev Neurol. 2019 Apr; 15 (4): 204-223. doi: 10.1038/s41582-019-0155-7. PMID: 30867588; PMCID: PMC7758837.
14. Church FC. Treatment Options for Motor and Non-Motor Symptoms of Parkinson's Disease. Biomolecules. 2021 Apr 20; 11 (4): 612. doi: 10.3390/biom11040612. PMID: 33924103; PMCID: PMC8074325.
15. Armstrong MJ, Okun MS. Choosing a Parkinson Disease Treatment. JAMA 2020 Apr 14; 323 (14): 1420. doi: 10.1001/jama.2020.1224. PMID: 32286645.
16. McFarthing K, Rafaloff G, Baptista MAS, Wyse RK, Stott SRW. Parkinson's Disease Drug Therapies in the Clinical Trial Pipeline: 2021 Update. J Parkinsons Dis. 2021; 11 (3): 891-903. doi: 10.3233/JPD-219006. PMID: 34151864; PMCID: PMC8461678.
17. Khalafyan AA STATISTICA 6. Statistical data analysis: a textbook for students of higher educational institutions studying in the specialty "Statistics" and other economic specialties / AA Khalafyan. - 2nd ed., revised. and additional - Moscow: BINOM PRESS, 2010. - 528
Халафян А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Статистика" и другим экономическим специальностям / А. А. Халафян. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: БИНОМ ПРЕСС, 2010. — 528 с

*Впервые поступила в редакцию 17.06.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*